

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Янги давр Европа олимларининг ижтимоий муносабатларни такомиллаштиришга оид мулоҳазалари

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Умаров Йигитали Тўламурод ўғли

Анотация:Француз олими Ламетри таъкидлашича «тарбия бўлмаса дунёда яхши одамлар жуда кам бўларди. Биргина, тарбия инсонни ички дунёсини яхшилаиди. Фақат тарбия бир одамни бошқа одамлар манфаатлари учун фойда келтиришга йўналтира олади».

Annotatsion:The Frenchman is a Lameter scientist, stressing that "raising children is the ice of a person. Birgina, the education of a man and a woman dunesini aishilaidi. Only the upbringing of Bir Adam Bashkar manfaatlar as foida keltirishga julshtir Aladi."

Калит сузлар:олим,инсон,тарбия,жамият,халк

Key words:oliver,man,education,society,people.

Француз олими Ламетри таъкидлашича «тарбия бўлмаса дунёда яхши одамлар жуда кам бўларди. Биргина, тарбия инсонни ички дунёсини яхшилаиди. Фақат тарбия бир одамни бошқа одамлар манфаатлари учун фойда келтиришга йўналтира олади»¹. Дарҳақиқат, тарбия ижтимоий муносабатларнинг қандай йўналишда кечишини белгилаб берадиган ижтимоий кучдир. Маълумки, ижтимоий муносабатларнинг субъекти – инсондир. Инсоннинг қандай йўл тутиши эса унинг олган тарбиясига

¹ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 254-255.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

боғлиқдир. Соддароқ қилиб тушунтирганда, одамлар жамиятда яшар экан, ўзаро муносабатда бўлади. Бу муносабатлар яхшилик билан ҳам, аксинча ёмонлик билан ҳам давом этиши мумкин. Ёки бўлмаса яхшилик ва ёмонлик қоришган ҳолда бўлиши мумкин². Шунингдек, бир-бирига яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам қилмасдан, ҳар ким ўз манфаати доирасида ҳаракат қилиши ҳам мумкин. Халқимизда шундай нақл бор: «Агар яхшилик қилиш кўлингдан келмаса, унда ёмонлик ҳам қилма». Қайсидир маънода бу ҳам ўзига хос тарбиядир. Лекин, жамиятнинг кўрки, гўзаллиги бу унда яшайдиган одамларнинг бир-бирига яхшилик қилиши, бир-бирини қўллаши ва бир-бирларининг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда умргузаронлик қилишларидир. Ижобий ижтимоий муносабатлар шунда ҳам намоён бўлади. Албатта, буларнинг негизида тарбия туради. Чунки, яхши тарбия олган одамнигина кўлидан бошқа одамларга яхшилик қилиш келади ва улар бошқаларнинг дард ва ташвишларига ҳамдард бўла оладилар. Бундай тарбия кўрган одамларнинг кўп бўлиши эса ўша жамиятнинг янада юксалишига олиб боради. Одамийлик, инсонпарварлик, саҳоватпешалик каби юксак тарбиялилиқ ҳислатлари жамиятнинг барча аъзоларига зарур, албатта.

Бироқ, юксак тарбиялилиқ ҳислатларига эга жамиятнинг моддий жиҳатдан ўзига тўқ қатлами вакиллари учун, яъни бойлар учун ўзгача аҳамиятга эгадир. Нега деганда, «Бой одамнинг бурчи – жамият бахт-саодати учун ғамхўрлик қилиш ва ўз хурсандчилиги билан бошқалар қалбини

² Салимов Б.Л. Случайность связана с существующими условиями или является результатом их взаимоотношений // International Conference on Social and Humanitarian Research. – Poland. 2021. – P.175-177.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

чароғон этмоқдан иборат»³ бўлиши керак. Бу мулоҳазанинг биз қўшиладиган жиҳатлари шундаки, қашшоқ, камбағал ёки ортиқча мол-дунёси бўлмаган ўрта ҳол яшайдиган кишилар ўзлари хоҳласаларда бошқаларга ёрдам қўлини чўза олмайдилар. Чунки, бунга уларнинг моддий имкониятлари йўл бермайди⁴.

«Агарда биз жамиятга бахт олиб келсак, у билан биргаликда биз ўзимизнинг бахтимизни ҳам яратган бўламиз»⁵. Жуда тўғри топиб айтилган мулоҳаза. Зотан, жамият бир кишидан эмас, балки миллионлаб, ҳаттоки, (Хитой ва Ҳиндистон давлатлари мисолида) миллиардлаб инсонлардан таркиб топган. Ана шу инсонларнинг ақл-идроки, орзу-умидлари, интилишлари, боринги барча инсоний ёки ноинсоний хатти-ҳаракатлари жамият келажагини белгилаб беради. Биз бекорга ноинсоний хатти-ҳаракатлар деган иборани ишлатмадик. Чунки, ҳар қанча ёқимли бўлмасин, мукамал, идеал жамиятнинг бўлиши жуда шубҳали. Ҳеч бир жамият 100 фоиз комил инсонлардан ташкил топиши реал ҳаётда рўёбга ошиши мумкин эмас. Хоҳлайсизми, йўқми ҳар қандай жамиятда ҳар хил одамлар бўлади. Жумладан, жамият тараққиётини орқага тортадиган баттол ва ёвузлар ҳам бор. Жамият бундай кимсаларни танобини тортиб қўйиш учун қонунлар яратган ва ана шу қонунлар орқали уларга қарши курашади. Қанчалик оғир бўлмасин шу нарсани тан олишимиз керакки, «Фақат қонун олдидаги қўрқув,

³ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 280.

⁴ Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.

⁵ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 254.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ёвуз инсонларни тўхтатиб туради»⁶.

Европа файласуфлари орасидан Монтеस्कьенинг ижтимоий-фалсафий қарашлари бошқаларникидан анча фарқ қилади. Бу фарқ шундаки, унинг фалсафасида, биринчи даражали эътибор, иқтисодий ва географик омилларга қаратилади. «Монтескье одамлар ҳаётини яхшилашнинг энг муҳим шарти деб деҳқончилик ва хунармандчилик воситасида моддий неъматлар ишлаб чиқаришни ривожлантиришни ҳисоблайди»⁷. Келажакни ўйлаб, жуда оқилона билдирилган мулоҳаза. Аслида ҳам, инсон ва жамият ҳаётининг тақдири, умуман ижтимоий муносабатларнинг келажаги борасидаги қарашлар азалдан файласуфларнинг ёки фалсафа илми билан шуғулланган олимларнинг қизиқтириб келган.

Биз юқорида мамлакатларнинг у ёки бу тараққиёт даражасида бўлишида бир қатор сабаблар борлигини таъкидлаб ўтган эдик. Бу борада Монтескье таълимотида яна бир ўзига хос ғоя илгари сурилган. «Бу сабабларни у географик муҳит билан боғлайди. Географик муҳитнинг эса учта асосини: иқлим, тупроқ ва жой рельефини кўрсатади»⁸. Жаҳон географик картасини кўз олдимизга келтирсак ва кейин давлатларнинг ривожланиш кўрсаткичларига эътибор қаратсак, мамлакатларнинг тараққиётига таъсир кўрсатувчи қуйидаги ҳолатлар кўзга ташланади⁹:

⁶ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 262.

⁷ С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рузматова. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси (XV II—XX асрлар). – Т.: - Шарқ, 2002. - Б. 44.

⁸ С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рузматова. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси (XV II—XX асрлар). – Т.: - Шарқ, 2002. - Б.50.

⁹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

биринчидан, тўғридан-тўғри денгизга чиқиш имкониятларига эга ва бошқа коммуникация алоқаларининг мавжудлиги;

иккинчидан, кўплаб керакли фойдали табиий бойликларга эгалик қилиниши;

учинчидан, кўшни ва минтақа давлатларининг тараққиёт даражасига боғлиқлик;

тўртинчидан, давлатнинг географик жойлашуви ва табиий шароитлари.

Ижтимоий муносабатлар тизимида бошқариш жараёни ўта мураккаб, шунинг баробарида ўта маъсулиятли ижтимоий ҳодисадир. Бошқаришнинг самарали бўлиши бир қатор омилларга, хусусан, тарбия жараёнига ҳам боғлиқдир. Бошқариш бу узлуксиз, давомий бўлган тарбиядир. Бу тарбия бутун жамиятда ва унинг таркибига кирувчи турли хил даражадаги жамоаларда олиб борилади. Бу ўринда муайян жиҳатларни қисман умумлаштиришни ҳисобга олмаганда, ҳамма учун тўғри келадиган ягона тарбия тамойилини яратиш мушкул иш. Негаки, дунёда қанча одам бўлса, шунча хил феъл-атвор, характер бор. Турфа хил одамлардан ташкил топган жамоалар ҳақида худди шундай хулоса чиқарилади. Шарт-шароитлари мутлоқо бир хил муҳитга эга бўлган жамоалар йўқ. Шундай экан, уларнинг ҳар бири ўзига нисбатан индивидуал ёндашувни талаб этади. Индивидуал ёндашув эса тарбиянинг асосий қоидаларидан биридир.

боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Янги давр немис классик фалсафасининг шаклланишига тамал тошини кўйган Иммануил Кант ижтимоий муносабатларни таҳлил этар экан халқчил ҳокимият ғоясини илгари суради. Ушбу ғоянинг мазмуни шундан иборатки, «Қонун чиқарувчи ҳокимият фақат умумхалқ хоҳиш-иродасини ифодалаши шарт»¹⁰ ва «халқнинг мана шундай хоҳиш-иродаси ҳуқуқий давлатдаги қонунларнинг манбааси керак»¹¹. Бир-бирига боғлиқ ва бир-бирини тўлдирадиган бу мулоҳазалар ҳозирги кунда кўпчиликни ҳайрон қолдирмаслиги мумкин. Негаки, айнан шундай ёки шунга ўхшаш фикрлар оддий фуқародан тортиб давлат бошлиқлари томонидан жуда кўп маротоба айтилади, мамлакатларнинг тараққиёти учун хизмат қиладиган асосий тамойил сифатида эътироф этиб келинаётир. «Қонун чиқарувчи ҳокимият фақат умумхалқ хоҳиш-иродасини ифодалаши шарт» мазмунидаги юқоридаги ибора ҳозирда ижтимоий муносабатларнинг бош мезони ҳисобланади.

Бироқ, бундан бир неча юз йиллар муқаддам, Иммануил Кант яшаган шарт-шароитда бу гаплар ўта радикал мулоҳаза бўлгани учун уни ҳукумат томонидан эътироф этилиши ҳамда давлат ва жамият жараёнларига татбиқ этилиши амалда мумкин эмас эди. Негаки, ўша пайтларда дунёнинг ҳамма мамлакатларида монарх, яъни якка ҳукмрон, қирол, императорлар ҳукмронлик қилиб, юқори табақа эгалари, феодаллар ва капиталистларнинг манфаатларини ҳимоя қилишарди. Мамлакатлардаги қонун-қоидалар ҳам

¹⁰ Иммануил Кант. Сочинения в шести томах, т.4, ч.2. - М.: 1965. - С. 234.

¹¹ В.Ф.Асмус. Иммануил Кант. – Москва: Наука, 1973. - С. 95.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

бевосита, шуларни талаблари, қизиқишлари асосида яратилган ва шуларга хизмат қилган¹². Кенг халқ оммаси манфаатлари эса бир чеккада қолиб кетаверган. Фақат Кантга ўхшаш ўз даврининг илғор кишилари бундай ҳолат нотўғри эканлигини айта олишган ва давлат биргина юқори табақани эмас, балки бутун халқ хоҳиш-иродасини инобатга олиши, давлатнинг қонунлари ҳам умумхалқ манфаатларига хизмат қилиши кераклиги, маъносидаги ғояларни илгари сура олишган. Давлат бошлиқлари ва ҳукмрон синфлар ўз навбатида бу ғояларнинг амалга ошишига қаршилиқ кўрсатишган. Чунки, бу каби ғояларнинг рўёбга чиқиши, халққа озодлик, эркинлик беришни тақозо этган. Ўз навбатида бу ҳолатни вужудга келиши ҳукмдорлар учун ёқимсиз бўлган. Сабаби, озодлик, эркинликка эга бўлган халқ ўз ҳақ-ҳуқуқини англаб етиб, ҳукмдорларга бўйсунитишни, доимо бошқалар учун хизмат қилишни истамайдилар. Давлатни бошқаришда, қонунларни қабул қилишда иштирок этишни талаб эта бошлайдилар. Жамиятдаги моддий ва маънавий бойликлар ҳамма учун бир хил тақсимланишини, ҳамма учун бирдек муносиб ҳаёт таъминлаб берилиши учун курашни бошлайдилар. Бу курашнинг оқибати нима билан тугагани яхши билган, ҳукмрон синф вакиллари эса бунга турли йўллар билан тўсқинлик қилишган. Бу тўсқинликлар турли хил кўринишлар, усул ва воситалар орқали қилинган.

Адабиётлар

1. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 254-255.

¹² Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рузматова. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси (XV II—XX асрлар). – Т.: - Шарқ, 2002. - Б.50.
3. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах, т.4, ч.2. - М.: 1965. - С. 234.
4. В.Ф.Асмус. Иммануил Кант. – Москва: Наука, 1973. - С. 95.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
6. Салимов Б.Л. Жизненный путь природы и общества состоит из цепи случайностей и необходимостей // Colloquium-journal. –v 2020. -№24 (76). Część 2. -С. 33-35.
7. Салимов Б.Л. Случайность связана с существующими условиями или является результатом их взаимоотношений // International Conference on Social and Humanitarian Research. – Poland. 2021. – P.175-177.
8. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

